

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ВАСЫЛЕВА-КЕРЯН О.В.,
канд.экон.наук, доцент кафедры менеджмента
строительных организаций
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,
Макеевка, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена изучению проблем развития сферы жилищного хозяйства. Автор статьи придерживается позиции, что развитие социально-значимых сфер жизнедеятельности требует вмешательства со стороны. В материале обосновывается необходимость использования механизмов государственно-частного партнёрства в долгосрочной политике развития и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, государственно-частное партнёрство, конкурентоспособность, концептуальные основы, инфраструктура, модернизация

DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

VASYLEVA-KERYAN O.V.,
PhD in Economics, Associate Professor of the
Department of Management of Construction
Organizations of the State Educational Institution
of Higher Professional Education «Donbass
National Academy of Civil Engineering and
Architecture», Makeevka, Donetsk People's
Republic

The article is devoted to the study of the problems of development of the housing sector. The author of the article adheres to the position that the development of socially significant spheres of life requires outside intervention. The material substantiates the need to use public-private partnership mechanisms in a long-term policy for the development and modernization of housing and communal infrastructure.

Keywords: housing and communal services, public-private partnership, competitiveness, conceptual framework, infrastructure, modernization

Постановка задачи. Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство остаётся одним из самых слабых звеньев в экономике многих стран

постсоветского пространства и территории Донецкой Народной Республики в частности, а также является одним из главных центров социального напряжения и предметом политических спекуляций.

Опасный уровень износа производственных фондов на предприятиях отрасли, несовершенная система использования первичных ресурсов, высокая энергоёмкость и низкая эффективность коммунальных систем, значительные потери воды, тепловой энергии, неудовлетворительное качество предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг не может устраивать общество и требует решительных действий со стороны государства по преодолению негативных тенденций, наблюдаемых в отрасли. Указанное выше требует формирования долгосрочной политики развития и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и системы её финансового обеспечения. Без определения векторной программы развития отрасль будет носить декларативный характер.

Чрезвычайно высокие потребности предприятий жилищного и коммунального хозяйства в инвестиционных ресурсах, которые оцениваются на уровне сотен миллиардов долларов, в условиях несовершенной тарифной политики до сих пор в определённой степени компенсировались бюджетной поддержкой отрасли, которая предоставлялась на безвозмездной основе.

В условиях развёртывания в Донецкой Народной Республике геополитического и, как следствие, финансового кризиса, бюджетная поддержка жилищно-коммунальной отрасли, как и любых других отраслей экономики, носит ограниченный характер, что, с одной стороны, ставит на повестку дня вопросы поиска других, кроме бюджетных, финансовых источников для реализации программ модернизации и технического перевооружения предприятий жилищно-коммунального хозяйства и обновление, и повышение энергоэффективности жилищного фонда, а с другой стороны – вопрос оптимизации принципов, критериев и механизмов предоставления государственной поддержки с обеспечением её направления на реализацию общегосударственных приоритетов и преодоления кризисных явлений.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты решения отсутствия надлежащего финансового обеспечения функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства рассматривались в работах таких отечественных и российских учёных: Бочкарева А.С., Крамаренко Г.А., Орлов А.А., Павлюк В.В., Сиротняк Р.М., Семчук Г.М., Руль М.В., Филюк Г.М., Ряховская Г.М., Румянцева О.И., Таги-Заде Ф.Г., Сахаев В.Г., Хотина Ю.В., трудах учёных ГОУ ВПО «ДОНАУИГС при Главе ДНР»

и ГОУ ВПО «ДОННАСА» по вопросам реформирования ЖКХ [1; 2; 3; 4; 5] и прочих.

Целью статьи является определение потребности развития государственно-частного партнёрства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Методы исследования. Для изучения потребности развития государственно-частного партнёрства в сфере жилищно-коммунального хозяйства использовались научные методы исследования, такие как: восхождение от общего к частному и системного подхода.

Информационной базой исследования стали законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с эффективным использованием механизма государственно-частного партнёрства в жилищно-коммунальном хозяйстве, материалы министерств и ведомств Донецкой Народной Республики, научные труды и интернет-ресурсы.

Основной материал исследования. В результате анализа зарубежного и отечественного опыта было установлено, что существует два варианта решения проблемы несовершенства материально-финансового обеспечения развития жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Первый – сохранить существующую систему тарифообразования на жилищно-коммунальные услуги и постоянно увеличивать бюджетную поддержку отрасли.

Второе – обеспечить привлечение частных инвестиций для развития жилищно-коммунального хозяйства, пересмотрев тарифную политику и принципы предоставления бюджетной поддержки в этой сфере.

Первый вариант не приемлем на сегодняшний день, поскольку высокий уровень бюджетной поддержки отрасли в условиях сохранения существующих подходов к тарифной политике не может быть обеспечен без повышения налоговой нагрузки, что на сегодняшний день является нежелательным ввиду высокой инфляции и торможения темпов экономического роста.

Такой подход переводит финансирование отрасли на общество, не обеспечивая при этом стимулов для эффективного хозяйствования предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В условиях развёртывания геополитического и финансового кризиса ориентация системы финансового обеспечения отрасли преимущественно на бюджетную поддержку не приемлема.

Учитывая несостоятельность государства, решить за счёт бюджетных средств существующие в жилищном фонде и жилищно-коммунальной инфраструктуре проблемные вопросы, оптимальным вариантом развития системы финансового обеспечения модернизации и

технического обновления отрасли является использование законодательно закреплённых на территории Донецкой Народной Республики механизмов государственно-частного партнёрства (Закон Донецкой Народной Республики от 22.08.2017 № 188-ІНС «О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве» [6]).

Согласно Закону [6], государственно-частное партнёрство, муниципально-частное партнёрство – юридически оформленное на определённый срок взаимовыгодное сотрудничество публичного партнёра, с одной стороны, и частного партнёра, с другой стороны, которое осуществляется на основании договора в порядке, определённом Законом или иными законами Донецкой Народной Республики.

Государство и частные инвесторы должны объединить свои усилия и финансовые средства для модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и восстановления жилищного фонда, распределив между собой не только доходы, которые планируется получить от предоставления жилищно-коммунальных услуг, но и риски, связанные с деятельностью в этой сфере, сотрудничать по вопросам развития законодательства, регулирующего деятельность по приобретению, обслуживанию жилья и предоставлению жилищно-коммунальных услуг, изменению сознания населения, воспитанию психологии собственника, повышению культуры энерго- и ресурсопотребления в жилищном фонде.

Несмотря на осторожное отношение общества к привлечению частных собственников в сферу жилищно-коммунального хозяйства, привлечение частных структур к развитию жилищно-коммунального хозяйства отвечает рекомендациям Конгресса местных и региональных властей Совета Европы № 114 «Об органах местной власти и предоставлении коммунальных услуг», которыми указано, что:

«частный сектор способен оказывать коммунальные услуги, отвечающие стандартам Европейского Союза; он может существенно снизить стоимость этих услуг и улучшить их качество, способствовать инновациям и разнообразию товарами и услугами»;

«предприятия, где существует государственно-частное партнёрство, помогают обеспечить постоянную последовательную деятельность на уровне местного управления, коллективный контроль в интересах общества и большую эффективность в деле обеспечения товарами и услугами».

Частный сектор может не только найти средства, необходимые для модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства, но и внедрить на предприятиях отрасли современные методы хозяйствования.

Преимуществами использования второго варианта решения проблемы несовершенства финансового обеспечения развития жилищно-коммунального хозяйства являются:

- уменьшение риска неэффективного расходования средств;
- обеспечение эффективного управления государственной / коммунальной собственностью;

- увеличение налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты;

- передача современных эффективных технологий от инвесторов государственному / коммунальному сектору;

- сохранение окружающей среды посредством использования инновационных технологий и энергосбережения;

- создание конкурентной среды, стимулирующей рыночное поведение, способности и инновации.

Основными признаками государственно-частного партнёрства являются:

- наличие общих целей у государства, органов местного самоуправления и частного партнёра и чётко определённого государственного интереса;

- сочетание усилий и средств государства, органов местного самоуправления и частного партнёра для достижения общих целей;

- распределение затрат и рисков, а также использование полученных результатов между государством, органами местного самоуправления и частным партнёром;

- равноправный характер отношений в реализации проектов государственно-частного партнёрства между государством, органами местного самоуправления и частным партнёром;

- фиксация обязательств между сторонами государственно-частного партнёрства в официальных документах и их соблюдение в ходе реализации проекта.

Государственно-частное партнёрство в Донецкой Народной Республике основано на следующих принципах:

- социальная направленность регулирования экономической деятельности;

- приоритет общественных интересов;

- обеспечение добросовестной конкуренции;

- эффективность проектов государственно-частного партнёрства;

- добровольность заключения договора;

- равноправие сторон договора и равенство их перед законом;

- добросовестное исполнение сторонами договора обязательств по договору;

- справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами договора;

охрана окружающей среды [6].

В мировой практике наиболее распространёнными формами участия частного сектора в развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры являются предоставление консалтинговых услуг со стороны бизнеса, аренда, управление, концессия объектов жилищно-коммунального хозяйства, использование смешанных форм государственно-частного партнёрства, создание совместных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и приватизация объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Среди основных разновидностей государственно-частного партнёрства следует признать цель внедрения приоритетных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры путём привлечения финансовых средств и оборудования, внедрения специального менеджмента, которым владеет частный сектор, для реализации крупных комплексных программ и проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и партнёрства, направленные на внедрение частным сектором новых технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для каждого конкретного проекта должна быть выбрана своя форма государственно-частного партнёрства с учётом целей привлечения частного бизнеса и сбалансированного распределения рисков между сторонами. Развитие государственно-частного партнёрства в сфере жилищно-коммунального хозяйства требует создания соответствующих условий, при которых частный инвестор готов вкладывать средства и время в реализацию проектов в данной сфере, а государство будет уверено в эффективности его деятельности.

Среди таких условий следует отметить:

формирование концептуальных основ развития отрасли на долгосрочную перспективу;

предсказуемость и прогнозируемость тарифной политики на средне- и долгосрочную перспективу;

определение принципов бюджетной поддержки отрасли на период приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на экономически обоснованный уровень;

нормативно правовое урегулирование механизмов государственно-частного партнёрства (приватизация, концессия, аренда, управление, лизинг, совместная деятельность и т.п.), в том числе механизмов социального партнёрства бизнеса и власти.

В связи с этим развитие государственно-частного партнёрства в жилищно-коммунальной сфере должно происходить путём усовершенствования системы государственного регулирования естественных монополий на рынке коммунальных услуг, в том числе формирования экономически обоснованной тарифной политики и

бюджетной поддержки жилищно-коммунального хозяйства в направлении содействия вовлечению в отрасль частных инвестиций.

Развитие системы государственного регулирования на рынке естественных монополий в сфере коммунальных услуг является основой для обеспечения недискриминационного доступа субъектов рынка к товарам и услугам, предоставляемым субъектами естественных монополий, формированию экономически обоснованных цен и тарифов, позволяющих субъектам хозяйствования получать прибыль в условиях эффективной организации деятельности соответствующего субъекта и удовлетворение потребностей потребителей в соответствующих товарах и услугах.

Совершенствование механизмов государственно-частного партнёрства в сфере ЖКХ предусматривает законодательное урегулирование вопросов особенностей управления, предоставления в аренду и концессию объектов тепло-, водоснабжения и водоотвода, создание совместных предприятий в данной сфере, применение смешанных форм государственно-частного партнёрства, а также реализация пилотных проектов в этой сфере с участием органа государственного регулирования по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, органов местного самоуправления, международных финансовых организаций и распространения приобретённого опыта.

Выводы. Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы отметить, что результатом привлечения финансовых средств путём паритетного сотрудничества на взаимовыгодных условиях должны стать: модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергоэффективности жилищного фонда и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, уменьшение энергоёмкости экономики, повышение надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг, уменьшение объёмов и повышение эффективности бюджетной поддержки отрасли.

Реализация механизмов государственно-частного партнёрства возможна за счёт средств, предусмотренных на выполнение общегосударственной и отраслевой программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, а также путём разработки и реализации мер организационного характера в рамках текущей деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. Введение механизмов государственно-частного партнёрства в сферу жилищно-коммунального хозяйства позволит уменьшить объём бюджетных средств, направляемых на поддержку жилищно-коммунального хозяйства.

Список использованных источников

1. Балабенко, Е.В. Усовершенствование механизма нормативно-правового обеспечения развития жилищно-коммунального сектора в Донецком регионе / Е.В. Балабенко, И.С. Митрохина // Менеджер. – 2016. – № 4 (78). – С. 10-15.
2. Решение стратегических задач развития территорий: современные подходы / О.В. Веретенникова, М.А. Гракова, Е.В. Балабенко и др.: монография – Харьков : Издательство «НТМТ», 2016. – 261 с.
3. Барышникова, Л.П. Модель управления ГЧП в сфере ЖКХ / Л.П. Барышникова, О.А. Филипюк // Менеджер. – 2019. – № 1 (87). – С. 24-29.
4. Тарасова, Е.В. Аналитическая характеристика отрасли ЖКХ в контексте государственно-частного партнёрства / Е.В. Тарасова, О.А. Филипюк // Менеджер. – 2019. – № 3 (89). – С. 114-119.
5. Сорока, Е.В. Оценка эффективности управления функционирования предприятий ЖКХ г. Донецка / Е.В. Сорока // Торговля и рынок. – 2021. – Вып. №3'(59), том 2, часть 1. – С. 134-143.
6. О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве: Закон Донецкой Народной Республики от 22.08.2017 № 188-ІНС (с изменением от 01.02.2019 № 11-ІНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dnrsovet.xn--sudoc-o13b/zakon/z188_1.docx

УДК 336.146

DOI

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМ ПЛАНИРОВАНИИ

**ВОЗНЯК Л.Н.,
аспирант,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье анализируется проблематика эффективности программного бюджетирования при реализации программно-целевого планирования через призму реализации программно-целевых методов в Российской Федерации и Донецкой Народной Республике. Рассматривается содержание термина «эффективность», сделан вывод о необходимости более широкого взгляда на данное понятие применительно к общественным финансам. Выделены преимущества программного бюджетирования как качественно иного способа